

Interaktive Kompetenz im DaF-Unterricht als zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation

Tatiana KONONOVA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Alecu-Russo-Universität, Balti
tatiana.kononova@usarb.md

Abstract: *The present article analyzes the paradigm shift from the traditional understanding of dialogic speaking toward the concepts of interaction, interactionality, and interactivity, which view linguistic exchange not in isolation but in its structural, social, and technological dimensions. Furthermore, the article focuses on the investigation of interactive competence, which has gained increasing relevance in foreign language teaching in the context of digital transformation and the growing importance of online learning formats. Particular emphasis is placed on the fact that the purposeful combination of synchronous and asynchronous tools complements each other effectively and contributes significantly to the development of a differentiated interactive competence that proves capable of action in diverse communicative contexts.*

Keywords: *dialogic speaking, interaction, interactionality, interactivity, interactive competence, combination of synchronous and asynchronous tools.*

Die DaF-Didaktik der 1980er-Jahre war maßgeblich durch die Förderung des dialogischen Sprechens geprägt. Im Mittelpunkt standen dabei Kompetenzen wie das Stellen und Beantworten von Fragen, das Mitteilen und Verarbeiten von Informationen, das Ausdrücken persönlicher Bezüge zum Gehörten sowie das Führen von Gesprächen, einschließlich der Fähigkeit, kommunikative Impulse zur Fortsetzung des Austauschs zu setzen.

Im 21. Jahrhundert lässt sich jedoch ein deutlicher Paradigmenwechsel beobachten: Der traditionelle Begriff des dialogischen Sprechens erweitert sich hin zu den Konzepten Interaktion, Interaktionalität und Interaktivität, die nicht nur sprachliche Austauschprozesse, sondern auch deren strukturelle, soziale und technologische Dimensionen in den Fokus rücken. Diese begriffliche und theoretische Erweiterung markiert einen wesentlichen Entwicklungsschritt in der modernen Fremdsprachendidaktik und bildet den Rahmen für die nachfolgende Analyse.

Interaktion wird in der Sprachdidaktik als der wechselseitige, kommunikative Austausch zwischen zwei oder mehreren Personen verstanden, ist somit dialogisch geprägt und dient nicht nur dem Erwerb sprachlicher Strukturen, sondern auch dem Aufbau sozialer Kompetenz (Bausch, Christ 2003).

Interaktionalität bezieht sich hingegen auf die strukturellen und funktionalen Eigenschaften sprachlicher Äußerungen innerhalb der Interaktion. Laut Funk beschreibt Interaktionalität „die Fähigkeit von Sprecher:innen, Äußerungen so zu gestalten, dass sie auf andere Äußerungen Bezug nehmen, kommunikative Aufgaben erfüllen und zur Aufrechterhaltung des Gesprächsflusses beitragen“. Dazu gehören beispielsweise Reparaturmechanismen, Rückmeldesignale, Diskursmarker oder auch prosodische Mittel (Funk, 2014, S. 22).

Interaktionalität ist ein zentrales Merkmal gelungener kommunikativer Kompetenz und sollte im Unterricht gezielt gefördert werden – etwa durch Rollenspiele, Diskussionen oder Aufgaben zur Partnerarbeit (Hallet, 2011).

Diese Kommunikationsformen fördern eine neue Art der Interaktionalität, die insbesondere durch digitale Medien geprägt ist. In synchronen oder asynchronen Kommunikationsformen wie Chats oder Foren zeigt sich diese Qualität in sogenannten „lesenden Dialogen“, bei denen sprachliche und mediale Mittel kreativ eingesetzt werden, um eine dynamische Gesprächssituation zu erzeugen (Beißwenger, Storrer 2012, S. 94). Solche Formen digitaler Kommunikation ermöglichen es Lernenden, sich stärker schriftlich auszudrücken und dennoch interaktionale Muster wie Feedback, Nachfragen oder ironische Brechungen zu verwenden.

Interaktivität wiederum stammt ursprünglich aus der Medien- und Computerwissenschaft und beschreibt laut Schulmeister „den Grad, in dem ein Medium dem Nutzer erlaubt, in den Ablauf einzugreifen und diesen mitzugestalten“ (Schulmeister, 2001, S. 15).

Im Fremdsprachenunterricht wird Interaktivität häufig im Zusammenhang mit digitalen Lernumgebungen diskutiert. Sie bezeichnet hier die Möglichkeit, durch digitale Tools – etwa Lernplattformen, Quiz-Apps, interaktive Videos oder kollaborative Dokumente – aktiv am Lernprozess teilzunehmen. Interaktivität fördert das individuelle Lernen, unterscheidet sich jedoch von Interaktion, da sie meist technisch vermittelt ist und nicht zwangsläufig soziale Rückbindung erfordert (Schiefner-Rohs, 2020, S. 47).

Wie Bär in seiner Analyse zum digitalen Wandel des Fremdsprachenunterrichts betont, erfordert die effektive Nutzung digitaler Medien im Unterricht eine Abkehr von traditionellen Methoden hin zu handlungsorientierten und kooperativen Lernformen. Digitale Werkzeuge bieten das Potenzial, Lernumgebungen zu gestalten, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern Lernende aktiv in die Wissenskonstruktion einbinden. Ziel ist dabei nicht allein die Rezeption, sondern die Produktion von Inhalten – etwa durch Podcasts, Blogs oder digitale Präsentationen –, was das Lernen noch interaktiver und authentischer gestaltet (Bär, 2019).

Darüber hinaus verändert sich durch digitale Kommunikation auch das Verhältnis von öffentlicher und privater Sprache. Jugendliche sind es gewohnt, persönliche Inhalte öffentlich zu teilen, was Rösler (2012) als „Selbstpaparazzifizierung“ beschreibt. Diese Offenheit kann gezielt für den Fremdsprachenunterricht genutzt werden – etwa durch das Erstellen von Videotagebüchern, sozialen Beiträgen oder multimedialen Projekten –, wodurch nicht nur die Ausdruckskompetenz, sondern auch die interaktionalen Fähigkeiten gefördert werden (vgl. Rösler 2012; Hallet 2011).

Die Unterscheidung dieser drei Begriffe ist für die Unterrichtsgestaltung von großer Bedeutung: Während Interaktion und Interaktionalität soziale und kommunikative Prozesse fokussieren, beschreibt Interaktivität die technische Dimension des Lernens. Im digitalen Fremdsprachenunterricht ist es entscheidend, beide Ebenen zu verbinden – also soziale Interaktion durch mediale Interaktivität zu unterstützen (Schiefner-Rohs, 2020; Hallet, 2011). Nur so kann ein ganzheitliches, motivierendes und nachhaltiges Lernen ermöglicht werden.

Bei der Interaktivität stehen nicht nur technische Innovationen im Vordergrund, sondern vor allem auch deren didaktisch sinnvolle Integration in den Unterricht. Interaktive Lernressourcen tragen entscheidend zur Entwicklung interaktiver Kompetenz bei, indem sie authentische Kommunikationssituationen schaffen, kollaboratives Arbeiten ermöglichen und unmittelbare Rückmeldungen liefern. Beisswenger und Storrer heben hervor, dass durch solche Mittel neue Formen der Textproduktion und -rezeption entstehen, die das klassische Sender-Empfänger-Modell durchbrechen und wechselseitige Kommunikation unterstützen (Beisswenger und Storrer, 2012).

Im Kontext des digitalen Wandels und der zunehmenden Bedeutung von Online-Lernformaten gewinnt das Konzept der interaktiven Kompetenz eine zentrale Rolle im Fremdsprachenunterricht. Besonders im DaF-Unterricht stellt sich die Frage, wie Lernende in Online-Räumen nicht nur sprachlich handeln, sondern auch kompetent interagieren können. Dabei geht es nicht lediglich um die Fähigkeit zur Kommunikation oder zur bloßen Reaktion auf Impulse der Lehrperson, sondern vielmehr um ein kooperatives und zielgerichtetes sprachliches Handeln in diversen interaktiven Kontexten.

Interaktive Kompetenz bedeutet, kommunikative Prozesse gemeinsam mit anderen zu gestalten, sich auf neue Kommunikationsformen einzulassen und dabei flexibel, reflektiert und effektiv zu agieren (Bachman, Palmer, 1996; Bär, 2019).

Die Notwendigkeit, sich im Online-Unterricht nicht nur auf rezeptive oder produktive Kompetenzen zu verlassen, sondern vor allem die Interaktivität ins Zentrum zu stellen, ergibt sich aus den strukturellen und funktionalen Besonderheiten digitaler Lernumgebungen.

Wie Auer betont, ist sprachliche Interaktion ein komplexes Zusammenspiel von sprachlichen, parasprachlichen und kontextuellen Faktoren. In digitalen Lernumgebungen verändert sich dieses

Zusammenspiel grundlegend, da viele dieser Faktoren – wie Körpersprache oder spontane Reaktionen – reduziert oder gar nicht vorhanden sind. Die interaktive Kompetenz umfasst daher nicht nur das Wissen über sprachliche Mittel, sondern auch über soziale Praktiken, mediale Kontexte und kommunikative Rollen (Auer, 2013).

Ein weiterer zentraler Aspekt beim Erwerb interaktiver Kompetenz im Online-DaF-Unterricht ist die veränderte Dynamik zwischen Lehrenden und Lernenden. Während in traditionellen Unterrichtsformen die Lehrperson oft als Wissensvermittler fungiert, verlangt die digitale Lernumgebung eine Umorientierung hin zu einer moderierenden und begleitenden Rolle. Der Lehrende wird zum Lernbegleiter, der nicht nur Inhalte vermittelt, sondern auch kommunikative Prozesse unterstützt und strukturiert. Dies verlangt ein hohes Maß an didaktischer Flexibilität sowie die Fähigkeit, technische und kommunikative Tools zielgerichtet einzusetzen (Bär, 2019, S. 153).

Für die Lernenden bedeutet dies ebenso eine veränderte Verantwortung. Sie übernehmen vermehrt Aufgaben in kollaborativen Lernsettings, müssen selbstständig Informationen verarbeiten und sich aktiv an interaktiven Prozessen beteiligen. In synchronen Formaten wie Breakout-Rooms in Videokonferenzen (z. B. über Zoom oder BigBlueButton) entwickeln sie Fähigkeiten zur Gesprächsführung, zur Aushandlung von Bedeutungen und zur Reflexion über sprachliche Mittel. Gleichzeitig fördern asynchrone Formate wie Forendiskussionen oder interaktive Textbearbeitung in Google Docs oder Etherpads das strukturierte Schreiben, das Eingehen auf Beiträge anderer und den Aufbau kohärenter Argumentationsstrukturen (Beißwenger, Storrer, 2012, S. 65).

Diese Aufgabenformate stärken nicht nur die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, sondern fördern auch metasprachliche Kompetenzen und die interaktionale Sensibilität, wie sie bereits von Bachman und Palmer als zentrale Bestandteile kommunikativer Kompetenz hervorgehoben wurden. Die Fähigkeit, auf Beiträge anderer gezielt zu reagieren, Sprachhandlungen zu planen und unterschiedliche Perspektiven in die Kommunikation einzubeziehen, wird in der digitalen Lernumgebung intensiv gefordert und gefördert (Bachman und Palmer, 1996, S. 75).

Des Weiteren zeigt sich, dass durch gezielte Kombination von synchronen und asynchronen Tools ein lernförderliches Gleichgewicht zwischen Spontanität und Reflexion geschaffen werden kann. Während synchrone Kommunikation unmittelbares Feedback und nonverbale Hinweise ermöglicht, bietet die asynchrone Kommunikation mehr Zeit zur Bearbeitung, Sprachreflexion und Selbstkorrektur (Bär, 2019, S.157). Diese beiden Modi ergänzen sich in idealer Weise und tragen zur Ausbildung einer differenzierten interaktiven Kompetenz bei, die sich in verschiedenen kommunikativen Kontexten als handlungsfähig erweist.

Digitale Plattformen wie Moodle, Padlet oder MS Teams bieten darüber hinaus strukturierte Räume für kollaboratives Arbeiten und die Visualisierung interaktiver Prozesse. Die Möglichkeit, Inhalte gemeinsam zu entwickeln, zu kommentieren und zu reflektieren, fördert nicht nur die sprachliche, sondern auch die soziale Dimension des Lernens. Wie Bär hervorhebt, tragen solche kollaborativen Settings zur Entwicklung von Verantwortung, Empathie und Perspektivenübernahme bei – alles zentrale Elemente einer umfassenden interaktiven Kompetenz (Bär, 2019, S. 155).

Ein weiterer zentraler Punkt im Kontext der Entwicklung interaktiver Kompetenz betrifft die Veränderung der Rollen von Lehrenden und Lernenden. Durch die Verlagerung in virtuelle Räume wird der Unterricht zunehmend lernerzentriert, wobei Lehrpersonen nicht mehr primär WissensvermittlerInnen, sondern ModeratorInnen, CoachInnen und ImpulsgeberInnen interaktiver Prozesse sind (Müller-Hartmann, Schocker-von Ditfurth, 2006, S. 45). Sie strukturieren Lernumgebungen, bieten differenzierte Kommunikationskanäle an, geben gezieltes Feedback und unterstützen die Lernenden in ihrer autonomen, kollaborativen Auseinandersetzung mit Inhalten.

Besonders förderlich erweist sich hier der Einsatz von Breakout-Räumen in Videokonferenztools wie Zoom oder BigBlueButton. Diese ermöglichen eine temporäre Gruppenarbeit in Kleingruppen, in der Lernende relativ frei agieren, kommunizieren und kooperieren können.

Dabei wird ein geschützter, aber dennoch interaktiver Raum geschaffen, in dem Unsicherheiten abgebaut und kommunikative Routinen eingeübt werden können (Dooly, O'Dowd, 2018, S. 102; Beißwenger, Storrer 2012, S. 74).

Auch synchrone Chatformate – etwa in der Form von Textchats oder Live-Komentaren während kollaborativer Arbeitsprozesse – fördern interaktive Kompetenz auf besondere Weise: Sie erfordern präzise, schnelle sprachliche Reaktionen und schulen die Fähigkeit, Gesprächsverläufe zu strukturieren, Beiträge anderer zu deuten und darauf situativ angemessen zu reagieren. Wie Beißwenger und Storrer zeigen, sind solche Formen „interaktionsorientierten Schreibens“ ein eigenes Kompetenzfeld, das in digitalen Lehr-Lernszenarien systematisch trainiert werden kann (Beißwenger, Storrer, 2012, S. 65–79).

Die Einbindung von digitalen Medien und Lernplattformen spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung interaktiver Kompetenzen im Online-Fremdsprachenunterricht. Lernplattformen wie Moodle oder Microsoft Teams bieten nicht nur einen zentralen Zugang zu Lernmaterialien, sondern auch vielfältige Möglichkeiten zur Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden. Hier können Lernende nicht nur Texte lesen oder Videos ansehen, sondern auch eigene Beiträge leisten, Diskussionen führen und kollaborativ arbeiten. Besonders das Format der kollaborativen Dokumente – etwa in Google Docs – fördert das gemeinschaftliche Erarbeiten von Inhalten und bietet den Lernenden die Gelegenheit, direkt miteinander zu interagieren, Texte gemeinsam zu schreiben und zu überarbeiten. Dies stärkt nicht nur die sprachliche Kompetenz, sondern auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum konstruktiven Dialog (Bär, 2019, S. 163).

Ein weiteres zentrales Element in der digitalen Lernumgebung sind die asynchronen Kommunikationsmethoden. Diese ermöglichen den Lernenden, zu eigenen Zeiten zu interagieren, Gedanken auszutauschen und eigene Standpunkte zu reflektieren. Insbesondere in einem sprachlichen Kontext ist es von Bedeutung, dass Lernende in der Lage sind, differenzierte und präzise Beiträge zu leisten, auch wenn sie nicht sofort mit ihren Gesprächspartnern reagieren können. Dieser reflexive Prozess, bei dem Lernende sich Zeit nehmen, ihre Antworten sorgfältig zu formulieren, fördert nicht nur die sprachliche Genauigkeit, sondern auch die Fähigkeit, komplexe kommunikative Situationen zu bewältigen (Hallet, 2011, S. 39).

Die synchrone Kommunikation hingegen – wie sie beispielsweise durch Videokonferenzen, Chat-Räume oder Live-Diskussionen ermöglicht wird – stellt eine weitere Möglichkeit dar, interaktive Kompetenzen zu entwickeln. In solchen Formaten wird von den Lernenden erwartet, dass sie in Echtzeit auf Beiträge und Fragen reagieren, ihre eigenen Argumente formulieren und gleichzeitig auf die Aussagen ihrer Gesprächspartner eingehen. Dies erfordert nicht nur Sprachkompetenz, sondern auch schnelle kognitive Prozesse und die Fähigkeit zur situativen Anpassung der Kommunikation (Beißwenger, Storrer, 2012, S. 75). Ein Beispiel für solch ein Format sind etwa die Breakout-Rooms in Videokonferenzen, in denen die Lernenden in kleinen Gruppen ein Thema besprechen, kooperativ Lösungen erarbeiten und Ergebnisse in der größeren Gruppe präsentieren können. Diese Art der Interaktion fördert nicht nur die sprachliche Produktion, sondern auch die Fähigkeiten zur Diskussion und Kooperation im digitalen Raum.

Insgesamt wird deutlich, dass die Entwicklung interaktiver Kompetenz im digitalen DaF-Unterricht eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation darstellt. Interaktive Kompetenz geht dabei weit über die reine Beherrschung sprachlicher Strukturen hinaus: Sie umfasst die Fähigkeit, sich in vielfältigen medialen Kontexten flexibel, kooperativ und adressatengerecht einzubringen, Bedeutungen auszuhandeln und kommunikative Prozesse aktiv mitzugestalten.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Wandel der Lehrerrolle. Während im traditionellen Fremdsprachenunterricht der Fokus primär auf der Vermittlung sprachlicher Inhalte lag, agiert die Lehrkraft im interaktiven Unterricht zunehmend als Moderator, Lernbegleiter und Impulsgeber kommunikativer Prozesse. Diese veränderte Rolle erfordert nicht nur didaktische Expertise, sondern auch den souveränen Umgang mit digitalen Werkzeugen, die Interaktion, Kollaboration und authentische Kommunikation fördern.

Der interaktive Unterricht entwickelt sich damit zu einem dynamischen Lernumfeld, in dem Lernende sowohl eigenverantwortlich als auch kooperativ handeln und ihre sprachlichen, sozialen sowie kognitiven Kompetenzen erweitern.

Abschließend lässt sich feststellen, dass interaktive Kompetenz im digitalen Zeitalter zu einem Schlüsselkonzept der Fremdsprachendidaktik geworden ist. Der gezielte Einsatz digitaler Medien, der konsequente Fokus auf Interaktionsprozesse sowie die Neuausrichtung der Lehrerrolle schaffen Bedingungen, unter denen kommunikative Handlungsfähigkeit nicht nur geübt, sondern nachhaltig aufgebaut wird. Damit bestätigt sich, dass interaktive Kompetenz im DaF-Unterricht eine fundamentale Grundlage für gelingende Kommunikation darstellt.

Literaturverzeichnis:

1. Auer, P. (2013). *Sprachwissenschaft Grammatik-Interaktion-Kognition*. Stuttgart, Weimer: J.B. Metzler Verlag.
 2. Bachman, L.F., Palmer, A.S. (1996). *Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests*. Oxford: Oxford University Press.
 3. Bausch, K.-R., Christ, H., Königs, F. G. (2003). *Fremdsprachenunterricht. Voraussetzungen – Bedingungen – Grundlagen*. Tübingen: Gunter Narr Verlag, S. 47–55.
 4. Bär, T. (2019). Digitale Medien im Fremdsprachenunterricht. In: T. Bär (Hrsg.): *Medienkompetenz im schulischen Kontext*. Münster: Waxmann, S. 99–121.
 5. Beißwenger, M., Storrer, A. (2012). Interaktionsorientiertes Schreiben und interaktive Lesespiele in der Chat-Kommunikation. In: *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 42(4).
 6. Funk, H. et al. (2014). *DLL 04: Aufgaben, Übungen, Interaktion. Buch mit Video-DVD*. Stuttgart: Klett Sprachen GmbH.
 7. Hallet, W. (2011). Fremdsprachenlernen zwischen Kompetenzorientierung und Standardisierung: Aktuelle Anforderungen an einen modernen Fremdsprachenunterricht. In: Böttger, H. (Hrsg.) *Innovationen im Englischunterricht der Grundschule*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 31–45.
 8. Müller-Hartmann, A., Schocker-v. Ditfurth, M. (2006). Aufgaben bewältigen. Weg und Ziel des Fremdsprachenunterrichts. In: *Der Fremdsprachliche Unterricht. Englisch*, 84, S. 2–8
 9. Rösler, D. (2012). *Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung*. Stuttgart/Weimar: Metzler.
 10. Schiefner-Rohs, M. (2020). Olaf-Axel Burow (Hrsg.): *Schule digital - wie geht das? Wie die digitale Revolution uns und die Schule verändert*. Weinheim: Beltz.
-